

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

ЭЛЬЧИН МАГОМЕД ОГЛЫ ДЖАВАДОВ

Азербайджанская Республика
Гянджинский Государственный Университет
доктор философии по техническим наукам, доцент

ТАХИР ДЖАЛИЛ ОГЛЫ МАМЕДОВ

Азербайджанская Республика
Гянджинский Государственный Университет
доктор философии по математике, доцент

ДЖАББАР ИБРАГИМ ОГЛЫ КАРАЕВ

Азербайджанская Республика
Гянджинский Государственный Университет
доктор философии по физико-математическим наукам, доцент

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие производной функции одной действительной переменной, а также ее геометрический и аналитический смысл. Объясняются условия существования производной, вводятся понятия правой и левой производных, а также конечной и бесконечной производных. Особое внимание уделяется интерпретации производной как характеристики скорости изменения функции и углового коэффициента касательной к ее графику.

Кроме того, в статье рассматриваются уравнения касательной и нормали, а также связанные с ними понятия субтангенциальной и субнормальной. Для лучшего понимания материала приводятся различные примеры нахождения производных, включая нестандартные и составные функции. Подробно анализируются методы дифференцирования и особенности их применения при решении математических задач.

На основе рассмотренных примеров демонстрируется важность производной как одного из основных инструментов математического анализа. Ее применение позволяет исследовать свойства функций, анализировать их поведение и решать как теоретические, так и практические задачи в различных областях науки.

Ключевые слова: производная, правая и левая производные, обобщенная производная, конечные и бесконечные производные, субпроизводная, составная функция и ее производная, некоторые приложения производной.

Abstract: This article examines the concept of the derivative of a real-valued function of a single variable, as well as its geometric and analytical interpretations. The conditions for the existence of a derivative are explained, and the notions of right-hand and left-hand derivatives, together with finite and infinite derivatives, are introduced. Particular attention is given to the interpretation of the derivative as a measure of the rate of change of a function and as the slope of the tangent line to its graph at a given point.

Furthermore, the article discusses the equations of the tangent and normal lines, along with the related concepts of the subtangent and subnormal. To facilitate a deeper understanding of the subject, various examples of differentiation are presented, including non-standard and composite functions. The methods of differentiation and their application to solving mathematical problems are analyzed in detail.

The examples considered in the article demonstrate the significance of the derivative as one of the fundamental tools of mathematical analysis. Its applications enable the investigation of function

properties, the analysis of their behavior, and the solution of both theoretical and practical problems in various fields of science.

Keywords: derivative; right-hand and left-hand derivatives; generalized derivative; finite and infinite derivatives; subderivative; composite function and its derivative; selected applications of the derivative.

Введение

Понятие производной, одно из фундаментальных понятий курса математического анализа, играет важную роль в изучении свойств функций. Глубокое понимание сущности производной имеет особое значение для укрепления связи между математикой средней школы и высшего образования. Опыт показывает, что как школьники, так и студенты сталкиваются с определенными трудностями при решении нестандартных задач. По этой причине большое значение имеет изучение различных приложений производной, и в частности - задач на дифференцирование необычных функций [1].

Геометрический смысл производной объясняется касательной и нормальной линиями к графику функции. Эти понятия считаются важным инструментом при решении многих прикладных задач.

Рисунок 1.

Пусть дан график функции $f(x)$. Проведите касательную TT' и нормальную MN к кривой в точке M . Обозначим через α угол, который образуют отрезок касательной в точке M и положительное направление оси x . В прямоугольном треугольнике TMN гипотенуза MT является отрезком касательной, а MN — отрезком нормали (рисунок 1).

Проекция отрезка касательной на ось абсцисс называется субтангентой (TM_1), а проекция отрезка нормали на ось абсцисс — субнормалью (M_1N).

Длины отрезков TM , MN , TM_1 и NM_1 выражаются через значения функции и её производной в точке x_0 следующим образом.

$$|TM| = \left| \frac{f}{f'} \right| \cdot \sqrt{1 + (f')^2}, \quad |MN| = |f| \cdot \sqrt{1 + (f')^2}, \quad |TM_1| = \left| \frac{f}{f'} \right|, \quad |NM_1| = |f \cdot f'|$$

Теперь рассмотрим задачу нахождения угла между кривыми.

Предположим, что графики функций $y = f_1(x)$ и $y = f_2(x)$ пересекаются в некоторой точке k . Тогда под углом между графиками этих функций мы понимаем угол между касательными, проведенными к ним в точке пересечения [2].

Если обозначить этот угол через φ , то

$$\operatorname{tg} \varphi = \left| \frac{f'_1 - f'_2}{1 + f'_1 \cdot f'_2} \right|, \quad 0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}, \quad \text{или} \quad \operatorname{tg} \varphi = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 \cdot k_2} \right|$$

Если $1 + k_1 \cdot k_2 = 0$, то $\varphi = \frac{\pi}{2}$

Следует отметить, что если функция не имеет разрыва в точке x_0 и $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \infty$, то уравнение касательной, проведенной к графику функции в точке $M(x_0, f(x_0))$, будет иметь вид $x = x_0$ (рисунок 2).

Рисунок 2.

Известно, что касательная к кривой — это предел секущей. Если предел не существует, то в этой точке не существует и касательной. Такая ситуация наблюдается в основном в точках перегиба.

Такая ситуация может возникнуть в следующих случаях (рисунок 3).

Рисунок 3.

Следует отметить, что если функция имеет правую и левую производные в точке x_0 , то функция $y = f(x)$ имеет правую и левую касательные в точке $M(x_0, f(x_0))$, и уравнения этих касательных записываются следующим образом:

$$y - f(x_0) = f'_+(x_0) \cdot (x - x_0) \text{ уравнение правой касательной,}$$

$$y - f(x_0) = f'_-(x_0) \cdot (x - x_0) \text{ уравнение левой производной}$$

Пример 1. Докажите, что функция $y = |(x - 1), (x - 2)|$ не дифференцируема в точках $x_0 = 1$ и $x_0 = 2$ [3].

Решение: Исходя из определения производной функции, сначала вычислим приросты функции в точках $x_0 = 1$ и $x_0 = 2$.

Известно, что $\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$; подставляя значения, $x_0 = 1$ и $x_0 = 2$ в это уравнение, получаем, что

$$\Delta f(1) = f(1 + \Delta x) - f(1) = |\Delta x \cdot (\Delta x - 1)|$$

$$\Delta f(2) = f(2 + \Delta x) - f(2) = |\Delta x \cdot (1 + \Delta x)|$$

Теперь найдем левую и правую производные функции в точках $x_0 = 1$ и $x_0 = 2$.

$$f'_-(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{|\Delta x \cdot (\Delta x - 1)|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{\Delta x \cdot (\Delta x - 1)}{\Delta x} = -1$$

$$f'_+(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{|\Delta x \cdot (\Delta x - 1)|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{-\Delta x \cdot (\Delta x - 1)}{\Delta x} = 1$$

$$f'_-(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{|\Delta x \cdot (1 + \Delta x)|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{-\Delta x \cdot (1 + \Delta x)}{\Delta x} = -1;$$

$$f'_+(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{|\Delta x \cdot (1 + \Delta x)|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{\Delta x \cdot (1 + \Delta x)}{\Delta x} = 1$$

Таким образом, получаем, что $f'_-(1) \neq f'_+(1)$ или $f'_-(2) \neq f'_+(2)$.

Это означает, что функция не дифференцируема в точках $x_0 = 1$ и $x_0 = 2$.

Пример 2. Докажите, что функция $f(x) = x \cdot |x|$ дифференцируема в точке $x_0 = 0$, и найдите её производную в этой точке.

Решение: Сначала вычислим производную функции в точке $x_0 = 0$.

Мы знаем, что $\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = (x_0 + \Delta x) \cdot |x_0 + \Delta x| - x_0 \cdot |x_0|$

Следовательно, $\Delta f(0) = f(0 + \Delta x) - f(0) = \Delta x \cdot |\Delta x| - 0 = \Delta x \cdot |\Delta x|$.

В этом случае в точке $x_0 = 0$ левая и правая производные функции равны, соответственно,

$$f'_-(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{\Delta x \cdot |\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} (-\Delta x) = 0; f'_+(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{\Delta x \cdot |\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} |\Delta x| = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \Delta x = 0.$$

Таким образом, получаем, что $f'_-(0) = f'_+(0) = 0$, следовательно, заданная функция $x_0 = 0$ дифференцируема в точке и $f'(0) = 0$.

Пример 3. Покажите, что функция $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

дифференцируема при всех значениях x , но её производная имеет разрыв в точке $x = 0$.

Решение: В точке $x \neq 0$ вычислим производную функции как производную произведения

$$f'(x) = (x^2)^1 \sin \frac{1}{x} + (\sin \frac{1}{x})^1 \cdot x^2 = 2x \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x}\right)^1 \cdot x^2 = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x};$$

Тогда в точке $x_0 = 0$ производная функции, по определению производной, равна

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^2 \sin \frac{1}{x_0 + \Delta x} - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\Delta x \cdot \sin \frac{1}{\Delta x}\right) = 0$$

Следовательно, функция дифференцируема на отрезке Δx . Однако не существует $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$.

Таким образом, $\lim_{x \rightarrow 0} 2x \cdot \sin \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$ не существует. Следовательно, производная функции является несплошной в точке $x = 0$.

Пример 4. Постройте функцию, которая дифференцируема ровно в одной точке $x = 0$.

Решение: Рассмотрим функцию $f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ rational} \\ x^2, & x \text{ irrational} \end{cases}$.

Как видно, $f(0) = 0$ является непрерывной. Предположим, что знаменатель, Δx , стремится к нулю при рациональных значениях, тогда $f(0 + \Delta x) = f(\Delta x) = 0$.

$$\text{Следовательно, } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = 0$$

Если Δx сходится к нулю при иррациональных значениях, то

$$f(0 + \Delta x) = \Delta x^2; \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x^2 - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x^2 - 0}{\Delta x} = 0$$

Поскольку оба предела совпадают, функция дифференцируема в точке $x = 0$. Следует также отметить, что функция непрерывна во всех точках, кроме $x_0 = 0$.

Теперь перейдем к некоторым задачам, касающимся свойств производной при арифметических операциях [5].

Пример 5. Пусть заданы функции $u(x)$ и $v(x)$.

а) Функция $u(x)$ имеет производную в точке x_0 , тогда как функция $v(x)$ не имеет производной в точке x_0

б) обе функции не имеют производной в точке x_0

Можно ли тогда сказать, что функция $h(x) = u(x) + v(x)$ не дифференцируема в точке $x = x_0$?

Решение: а) Применим определение производной к функции $h(x)$. Тогда

$$\Delta h(x_0) = h(x_0 + \Delta x) - h(x_0) = u(x_0 + \Delta x) + v(x_0 + \Delta x) - u(x_0) - v(x_0)$$

$$\begin{aligned} h'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta h(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x) + v(x_0 + \Delta x) - u(x_0) - v(x_0)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{u(x_0 + \Delta x) - u(x_0)}{\Delta x} + \frac{v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)}{\Delta x} \right) \end{aligned}$$

Этот предел не существует; согласно условию задачи, производная функции $v(x)$ не существует, т. е. Предел $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)}{\Delta x}$ не существует.

Следовательно, для случая а) производная функции $h(x)$ не существует. Рассмотрим теперь случай б) задачи. Предположим, что существуют функции $\Psi(x)$ и $\varphi(x)$ такие, что производная функции $\Psi(x)$ не существует, но производная функции $\varphi(x)$ существует. Подставим функцию $u(x)$ вместо $\Psi(x)$. Возьмем $v(x) = \varphi(x) - \Psi(x)$.

$$\text{Тогда } h(x) = u(x) + v(x) = \Psi(x) + \varphi(x) - \Psi(x).$$

Следовательно, поскольку функция $h(x) = \varphi(x)$ имеет производную, то и функция $h(x)$ также имеет производную [4].

В качестве примера можно привести следующие примеры.

$$u(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ rational} \\ \frac{1}{2}, & x \text{ irrational} \end{cases} \quad v(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ rational} \\ -\frac{1}{2}, & x \text{ irrational} \end{cases}$$

Ни одна из этих функций не является дифференцируемой в точке $x = x_0$, но их сумма дифференцируема в точке $x = x_0$.

Пример 6. Предположим, что заданы функции $u(x)$ и $v(x)$.

а) Функция $u(x)$ имеет производную в точке x_0 , тогда как функция $v(x)$ не имеет производной в точке x_0 .

б) Обе функции $u(x)$ и $v(x)$ не дифференцируемы в точке x_0 .

Можно ли тогда сказать, что функция $h(x) = u(x) \cdot v(x)$ не дифференцируема в точке $x = x_0$?

Решение: а) в общем случае этого нельзя утверждать. По определению производной

$$h'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x) \cdot v(x_0 + \Delta x) - u(x_0) \cdot v(x_0)}{\Delta x} =$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{u(x_0 + \Delta x) - u(x_0)}{\Delta x} \cdot v(x_0) + u(x_0 + \Delta x) \cdot \frac{v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)}{\Delta x} \right]$$

можно записать. Если в частном случае функция $v(x)$ определена на интервале $0 \leq |x - x_0| < \delta$, то $h'(x_0)$ имеет производную, если выполняются условия $f(x_0) = 0$ и

$$\left| \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} \right| \leq M.$$

Пример этого приведен ниже. Например, в точке

$$u(x) = x, \quad v(x) = |x|, \quad x_0 = 0 \quad h'(x_0) = h'(0) = 0$$

б) Производная функции $h(x) = u(x) \cdot v(x)$, в точке x_0 , по определению производной, равна

$$h'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \cdot [u(x_0 + \Delta x) \cdot v(x_0 + \Delta x) - u(x_0) \cdot v(x_0)] =$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[v(x_0) \cdot \frac{u(x_0 + \Delta x) - u(x_0)}{\Delta x} + u(x_0 + \Delta x) \cdot \frac{v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)}{\Delta x} \right]$$

можно записать.

Этот предел существует, если обе функции непрерывны и выполняются условия

$$v(x_0) = 0, \quad u(x_0) = 0, \quad |g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)| \leq M \cdot \Delta x.$$

Например, б) $u(x) = |x|$, $v(x) = |x|$.

Пример 7. Предположим, что функции $u(x)$ и $v(x)$ удовлетворяют следующим условиям:

а) функция $u(x)$ имеет производную в точке $v(x_0)$, функция $v(x)$ не имеет производной в точке $x = x_0$;

б) функция $u(x)$ не имеет производной в точке $v(x_0)$, тогда как функция $v(x)$ имеет производную в точке x_0 ;

с) Функция $u(x)$ не имеет производной в точке $v(x_0)$, а функция $v(x)$ также не имеет производной в точке x_0 .

Что в этих случаях можно сказать о производной функции $h(x) = u(v(x))$ в точке $x = x_0$?

Рассмотрим каждый случай отдельно при данных условиях.

а) Согласно формуле для производной составной функции, можно записать, что

$$h'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(v(x_0 + \Delta x)) - u(v(x_0))}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(v(x_0 + \Delta x)) - u(v(x_0))}{v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)} \times$$

$$\times \frac{v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)}{\Delta x}$$

Если выполняются условия для

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(v(x_0 + \Delta x)) - u(v(x_0))}{v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)} = 0, \quad |v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)| \leq M \cdot |\Delta x|, \text{ то предел } h'(x_0) \text{ существует}$$

и равен нулю.

Например: $u(x) = x^2, v(x) = |x|, x_0 = 0$, тогда $h'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|^2}{\Delta x} = 0$

b) Если мы требуем того же, что и в условии а)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)}{\Delta x} = 0 \text{ условие выполняется, то производная функции } h(x) \text{ в точке}$$

$x = x_0$ существует.

В качестве примера можно привести функцию $f(x) = |x|, g(x) = x^2, x_0 = 0$.

c) Предположим, что условие

$$\text{sign} \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0 \pm 0} \frac{u(v(x_0 + \Delta x)) - u(v(x_0))}{v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)} \right] = \text{sign} \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0 \pm 0} \frac{v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)}{\Delta x} \right] \text{ выполняется,}$$

тогда $h'(x_0)$ будет иметь производную, даже если $u'(x_0)$ и $v'(x_0)$ не имеют.

Например, хотя ни одна из функций $u(x) = 2x + |x|, v(x) = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}|x|, x_0 = 0$ не имеет производных в точке $x_0 = 0$, функция $h'(x_0) = u(v(x_0))$ имеет.

$$\begin{aligned} h'_-(x_0) = h'_-(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{1}{\Delta x} \left[2\left(\frac{2}{3}\Delta x - \frac{1}{3}|\Delta x|\right) + \left|\frac{2}{3}\Delta x - \frac{1}{3}|\Delta x|\right| \right] = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{1}{\Delta x} \left[2\left(\frac{2}{3}\Delta x + \frac{1}{3}\Delta x\right) + \left|\frac{2}{3}\Delta x + \frac{1}{3}\Delta x\right| \right] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{1}{\Delta x} [2\Delta x + |\Delta x|] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{1}{\Delta x} (2\Delta x - \Delta x) = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{1}{\Delta x} \cdot \Delta x = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h'_+(x_0) = h'_+(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{1}{\Delta x} \left[2\left(\frac{2}{3}\Delta x - \frac{1}{3}|\Delta x|\right) + \left|\frac{2}{3}\Delta x - \frac{1}{3}|\Delta x|\right| \right] = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{1}{\Delta x} \left[2\left(\frac{2}{3}\Delta x + \frac{1}{3}\Delta x\right) + \left|\frac{2}{3}\Delta x - \frac{1}{3}\Delta x\right| \right] = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{1}{\Delta x} \left[2 \cdot \frac{1}{3}\Delta x + \left|\frac{1}{3}\Delta x\right| \right] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{1}{\Delta x} \left(\frac{2}{3}\Delta x + \frac{1}{3}\Delta x\right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{1}{\Delta x} \cdot \Delta x = 1 \end{aligned}$$

Как видно, $h'_-(x_0) = h'_+(x_0) = 1$. Это показывает, что функция $h'(x_0) = h'(u(v(x)))$ имеет производную равную 1 в точке $x_0 = 0$.

Рассмотрим следующие примеры, касающиеся существования производной функции, удовлетворяющей определенным условиям.

Пример 8. Какие условия должны быть выполнены для функций $g(x) = x^n \sin \frac{1}{x} (x \neq 0)$ и $f(0) = 0$, чтобы было верно следующее.

- a) функция непрерывна в точке $x = 0$;
- b) функция имеет конечную производную в точке $x = 0$;
- c) функция имеет непрерывную производную в точке $x = 0$.

Решение: Рассмотрим каждый из этих случаев отдельно.

a) По определению непрерывности функция должна иметь правый и левый пределы в точке $x = 0$, и должно выполняться следующее условие: $g(-0) = g(+0) = f(0)$.

Согласно определению непрерывности через предел, при приближении аргумента, а прирост функции также должен стремиться к нулю. Прирост функции в точке $x_0 = 0$ равен

$$g(\pm 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Delta x)^n \cdot \sin \frac{1}{\Delta x}.$$

Очевидно, что этот предел существует, если $n > 0$, и поскольку произведение неограниченной убывающей функции с конечной функцией является неограниченным, этот предел равен нулю в точке $\Delta x \rightarrow 0$. Следовательно, функция является непрерывной в точке $x = 0$, когда $n > 0$.

б) Чтобы функция имела конечную производную в точке $x_0 = 0$, необходимо, чтобы она имела конечные правую и левую производные в этой точке и чтобы они были равны друг другу.

$$\text{То есть } g'_+(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{(\Delta x)^n \sin \frac{1}{\Delta x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} (\Delta x)^{n-1} \cdot \sin \frac{1}{\Delta x}$$

$$g'_-(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{(\Delta x)^n \sin \frac{1}{\Delta x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} (\Delta x)^{n-1} \cdot \sin \frac{1}{\Delta x}$$

Эти пределы существуют и равны нулю при $n > 1$.

Следовательно, чтобы функция $g(x)$ имела конечную производную в точке $x_0 = 0$, необходимо, чтобы $n > 1$.

с) Теперь найдём производную данной функции в точке $x_0 \neq 0$. Согласно правилу произведения для производных двух функций

$$g'(x) = nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^n \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x^2} = nx^{n-1} \cdot \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cdot \cos \frac{1}{x}$$

Чтобы функция $g'(x)$ была непрерывной в точке $x_0 = 0$, должно выполняться условие $g'(-0) = g'(0) = g'(0)$.

Очевидно, чтобы это было так, $x_0 \rightarrow \pm 0$. Для существования $g'(\pm 0)$ должно быть выполнено условие $n - 2 > 0$. Следовательно, чтобы данная функция имела непрерывную производную в точке $x_0 = 0$, должно быть выполнено условие $n > 2$.

Пример 9. При каких условиях функция $h(x) = |x|^n \sin \frac{1}{|x|^m}$, заданная выражениями

($x \neq 0$) и $h(0) = 0 (m > 0)$, удовлетворяет следующим условиям.

а) имеет конечную производную в окрестности начала координат.

б) ее производная не ограничена в этой окрестности.

Решение: а) Найдём производную данной функции в окрестности начала координат.

$$g'(x) = n \cdot |x|^{n-1} \operatorname{sign} x \cdot \sin \frac{1}{|x|^m} - m \cdot |x|^{n-m-1} \cdot \operatorname{sign} x \cdot \cos \frac{1}{|x|^m} \quad (x \neq 0)$$

Очевидно, чтобы выполнялось условие $|h'(x)| < \infty$, $n - m - 1 \geq 0$. Следовательно, $n \geq m + 1$ должно быть верно.

б) Чтобы производная функции $h'(x)$ была неограниченной, должно выполняться одно из следующих условий: $n - 1 < 0$ или $n - m - 1 < 0$. Отсюда получаем, что $n < 1$ или $n < m + 1$. Из этих двух уравнений достаточно, чтобы выполнялось $n < m + 1$. С другой стороны, для существования производной $h'(0)$ должно выполняться условие $n > 1$. В итоге мы приходим к выводу, что должно выполняться условие $1 < n < m + 1$.

Теперь рассмотрим некоторые применения производной.

Следует отметить, что для применения производной к различным задачам необходимо в основном знать следующие простые математические понятия [6].

Они выражены следующими теоремами.

1. Если функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на интервале (a, b) и $f(x) \equiv g(x)$, $x \in (a, b)$ выполняются, то $f'(x) = g'(x)$, $x \in (a, b)$

2. Если функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на интервале (a, b) и выполняется условие $f'(x) \equiv g'(x)$, $x \in (a, b)$, то $f(x) = g(x) + c$, $c = const$ верно.

В частности, если функция $f(x)$ дифференцируема на интервале (a, b) и выполняется условие $f'(x) \equiv 0$, $x \in (a, b)$, то равенство $f(x) = c$ выполняется.

3. Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке $x_0 \in (a, b)$, то функция непрерывна в точке $x = x_0$.

4. Если функция $f(x)$ дифференцируема на интервале (a, b) и выполняются условия $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$), $x \in (a, b)$, то функция $f(x)$ называется возрастающей (убывающей) функцией на интервале (a, b) .

5. Если функции $f(x)$ и $g(x)$ являются непрерывными на интервале $[a, b]$ и дифференцируемыми на интервале (a, b) , и выполняются условия $f'(x) < g'(x)$, $x \in (a, b)$ и $f(a) \leq g(a)$, то неравенство $f(x) < g(x)$, $x \in (a, b)$ верно.

6. Теорема (Ролла): Если функция $f(x)$ непрерывна на интервале $[a, b]$, дифференцируема на интервале (a, b) и выполняется условие $f(a) = f(b)$, то существует по крайней мере одна критическая точка на интервале $c \in (a, b)$, такая что $f'(c) = 0$.

7. Теорема (Лагранжа): Если функция $f(x)$ непрерывна на интервале $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b) , то существует по крайней мере одна точка $c \in (a, b)$ в интервале (a, b) , такая, что выполняется соотношение $f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a)$.

Геометрические интерпретации и доказательства этих теорем хорошо известны по курсу реального анализа [7].

Используя эти понятия, с помощью производных можно решить множество задач.

Заключение

Понятие производной, являющееся одной из фундаментальных категорий математического анализа, представляет собой важный инструмент при исследовании функций. Благодаря методам дифференциального исчисления такие задачи, как различные алгебраические преобразования, решение уравнений и неравенств, а также нахождение максимумов и минимумов функций, существенно упрощаются. Поэтому тщательное изучение понятия производной имеет особое значение как для курса средней школы, так и для университетского уровня математического образования.

Более того, овладение данным понятием формирует у обучающихся более глубокое понимание закономерностей изменения функций и их поведения. Это, в свою очередь, служит основой для дальнейшего изучения математического анализа и его прикладных разделов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Л.Д.Кудрявцев (2017). Математический анализ. Москва, «Высшая школа»
2. Н.Я.Виленкин, К.А.Бохан и др. (1971). Задачник по курсу математического анализа. Москва
3. А.А.Гусак (1988). Задачи и упражнения по высшей математике. Минск.
4. А.Н.Герасимович, Н.А.Рысюк (1989). Математический анализ. Минск.
5. Л.Д.Кудрявцев, А.Д.Кутасов, В.И.Чехлов, М.И.Шабунин (1984). Сборник задач по математическому анализу. Москва, «Наука»
6. В.А.Ильин, В.А.Садовничий, Бл.Х.Сендов (1979). Математический анализ. Москва, «Наука».
7. Б.П.Демидович (1972) Сборник задач и упражнений по математическому анализу. Москва.